

II SIA

II SEMINÁRIO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS APLICAÇÕES NA PESQUISA ACADÊMICA

Inteligência Artificial, Métodos Computacionais Avançados e Produção Científica
14 e 15 de maio de 2026

Predição do Nível de Estresse por Aprendizado de Máquina a Partir de Padrões Comportamentais de Uso de Smartphones

Carlos Vinicius Borba Ribeiro¹

André Quintino Aires Afonso²

Kauet Yudi Sugawara Brito³

Fabiano Bezerra Menegidio⁴

¹Engenharia de Software – Universidade de Mogi das Cruzes, viniciusborba2016@gmail.com

²Engenharia de Software – Universidade de Mogi das Cruzes, andre_quintino30@hotmail.com

³Engenharia de Software – Universidade de Mogi das Cruzes, ykauet@gmail.com

⁴Engenharia de Software – Universidade de Mogi das Cruzes, fabianomenegidio@umc.br

DOI:10.5281/zenodo.21200412

Introdução: O uso intensivo de smartphones e dispositivos móveis tornou-se parte integrante da rotina contemporânea, levantando discussões sobre seus possíveis impactos na saúde mental e no bem-estar psicológico. Padrões de comportamento digital, como tempo de tela, frequência de notificações, uso de redes sociais e hábitos de sono, podem refletir estados emocionais associados ao estresse. Nesse contexto, técnicas de aprendizado de máquina supervisionado têm sido empregadas para investigar a capacidade de identificação automatizada de padrões comportamentais relacionados ao nível de estresse dos usuários. **Objetivos:** Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de modelos de aprendizado de máquina na classificação do nível de estresse de usuários de smartphones em três categorias (baixo, médio e alto), comparando algoritmos clássicos e abordagens automatizadas de modelagem. **Metodologia:** Foi utilizado um conjunto de dados contendo 7.500 registros e 16 variáveis comportamentais e sociodemográficas relacionadas ao uso de smartphones. A variável-alvo utilizada foi `stress_level`, caracterizando um problema de classificação multiclasse. O pré-processamento incluiu normalização das variáveis numéricas, codificação One-Hot para variáveis categóricas e divisão estratificada entre conjuntos de treinamento e teste. Foram treinados modelos Support Vector Machine (SVM), Random Forest, XGBoost e AutoML, sendo o desempenho avaliado por Accuracy, Precision, Recall e F1-score macro. **Resultados:** Todos os modelos apresentaram desempenho superior à linha de base aleatória, embora com capacidade moderada de discriminação entre as classes. O XGBoost apresentou o melhor desempenho geral, alcançando F1-score macro aproximado de 0,33. Os resultados indicaram maior dificuldade na separação entre os níveis médio e alto de estresse, sugerindo elevada sobreposição comportamental entre as

II SIA

II SEMINÁRIO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS APLICAÇÕES NA PESQUISA ACADÊMICA

Inteligência Artificial, Métodos Computacionais Avançados e Produção Científica
14 e 15 de maio de 2026

classes analisadas. As variáveis `Gaming_Hours`, `Sleep_Hours` e `Social_Media_Hours` destacaram-se entre os fatores mais relevantes para a classificação. O AutoML apresentou desempenho semelhante aos modelos clássicos, sem ganhos expressivos de desempenho.

Conclusão: Os resultados demonstram que modelos supervisionados possuem capacidade moderada de identificar padrões associados ao nível de estresse a partir de rastros digitais de uso de smartphones. Entretanto, o desempenho obtido evidencia a complexidade do problema e as limitações inerentes ao uso de variáveis comportamentais indiretas. Além disso, a natureza transversal do conjunto de dados impede inferências causais, sendo necessários estudos longitudinais e bases de dados mais robustas para validação dos achados.

Palavras-Chaves: Saúde Digital; Inteligência Artificial; Rastros Digitais; Bem-Estar Psicológico; XGBoost.